

Sur le Web

Missaghju

Un forum, les articles, vos réaction et commentaires :

<http://missaghju.multimania.com>

Participez !

Si vous avez un message, une annonce, quelque chose à expliquer ou à dénoncer, nous sommes votre relais !

U settimanali studentinu di l'università di Corsica

CSC

U PAISAGHJU PULITICU CORSU PRINCIPIA À SCAMBIÀ

L'elezione municipale è cantonale chì sò state l'11 è 18 marzu un hanu micca smenbratu a fisionomia pulitica di l'isula nostra. È quantunque, da uchjizà ci da vicinu, scupremu un certu numaru di segni chì mostranu, da un dubbità ci, chì e cose principianu à move. E mutazione sò impercettibile in le cummune chjuche, pà e ragione cunnosciute, quelle di e leie familiare, e leie amicale chì sò un fattore determinante in la magiurità di e 364 cummune di Corsica, belle luntanu davanti à e cunsiderazione pulitiche, partigiane o filosofiche.

Invece si manifestanu in le cummune più impurtante, quelle chì contanu più di 2500 abitanti.

Prima si traducenu da esigenze nove da a parte di l'amministrati.

Questi qui volenu chì i so eletti sibbinu vicini à elli è micca sola pà e campagne elettorale, è chì elli s'accupessinu di i so prublemi cutidiani. Qualchi eletti cunsiderati cum'è intucchevuli sò stati sanzianati pà un avè respetatu issa vulintà di l'amministrati. Si traducenu dopu da u rifiutu di più in più chjaru di u fenomenu clanistu è clientelista, da duve u successu di e liste bramose di "a pulitica altrimenti", cum'è in Bastia, è a scunfitta di i capimachja di i partiti lucali cum'è in Pruppià, subbitu à u primu giru, in Sartè, in Corti, è sopra à tuttu Aiacciu à u secondu giru. Fatti straordinarii, 50 anni di Bonapartismu chì cascanu d'un colpu, u

cummunismu in Sartè smarisce, l'imperiu Mocchi si sfonda, è una triangulare in Portivechju.

In fine si traducenu da l'intrata in carica d'eletti nazionalisti in li cunsigli municipali in Aiacciu, Bastia, Sartè, Portivechju... quattru di e cità e più maiò di Corsica. Issi eletti sò oramai arradicati in la vita municipale. Hanu da pudè fà ci sente a voce di una Corsica fiera di u so passatu, di e so tradizione, di a so lingua, di u so populu è pronta à custruisce si un avvene fora di e preoccupazione puliticante. À issa cunsiderazione ci vole sottolineà una realtà di modu generale passata sottu silen-

ziu. In fatti s'è i voti si contanu è un si pesanu micca, forza hè quantunque di custattà chì l'elettrice è elettrici nazionalisti si ricrutanu di manera generale ind'è la ghjente giovane, vene à di ind'è quelli chì custruisce è hanu da custruisce a Corsica di dumane. A rimarca mi pare impurtante. Vole di chì i par centi ottenuti da i nazionalisti ripresentanu una parte impurtantissima di e forze vive è dinamiche di e cità è paesi.

Pà ciò chì tocca à e cantunale, quelle di Corsica suprana, Paul Giacobbi ripiglia u so postu di presidente di u cunsigliu generale senza difficoltà, invece chì pà a Corsica suttana, u CCB fiasca (dinò) è a manca riesce cù l'aiuta di una

parte di a dritta à piglià a direzione di u cunsigliu generale di Corsica suttana, cù cum'è presidente M. Sarrola un omu di 82 anni. Elezione stunante sapendu chì a dritta era magiuritaria.

Tutti elementi pigliati in contu, l'elezione chì sò state mostranu chì una cultura pulitica nova hè, senza dubbitu, in traccia di nasce in Corsica, dopu à dui seculi d'imperiu assolute di i partiti lucali. Da sapè s'è i novi dirigenti saranu capaci di pettu à l'inghjochi. Ferma una parte longua da parcorre ma semu nantu à a bona strada.

Rumanu Colonna

SOMMAIRE

Dossier de la semaine

Université culture et infrastructures.....page 3

Pratique

Les conférences d'Avril....page 2

Infos pour

stages et emplois.....page 2

Point de vue

Municipales.....page 1

MUVITI VI !.....page 4

Rencontre

A filumena in Parighji.....page 2

Sports

Football.....page 4

Missaghju est presque mature, nous sommes lus par plus de 4000 personnes en Corse, et notre site web attire de plus en plus de monde (déjà plus de 400 visites), la qualité de nos colonnes nous permettent aujourd'hui d'être classé parmi les 4 meilleurs "bons plans" du site de communauté étudiant français etnoka.fr et d'être référencé dans à peu près tout les site web de presse corse.

Est-ce un succès ?, Nous touchons tous les jeunes de Corse, et nous sommes lus par beaucoup de continentaux mais ce journal sera vraiment un succès lorsque tous les étudiants se seront exprimés dans ses colonnes.

Si vous êtes en DESS Com, en Arts appliqués, ou en lettres, ce journal est aussi votre laboratoire et votre tremplin, venez expérimenter vos mises en pages et publier vos enquêtes !

Contactez nous : filippi@univ-corse.fr

CAPPARTICULU

Prima di tuttu ci scusemu pà a simana scorsa, hè vera un ci hè scuitu di numaru parchi emu fattu a scelta di fà esce Missaghju tutte e diue simane, a bi-mensualità ci pare più adatta. Speremu chì issa nutizia un scumudarà à nimu.

Issi ultimi ghjorni sò stati ricchi in attualità, sopra à tuttu cù e municipale. Ci vole à rende si contu di a so impurtanza, sò state l'elezione di quelli chì hanu da guvernà e nostre cità durentu sei anni. S'hè vistu l'11 è 18 marzu scambiamenti pulitichi mai visti in Corsica. Pocu à pocu e cuscenze movenu è riccusanu i sistema classichi.

Ci sarà dinò in issu numaru novu riflessione nantu à " u disertu culturale " di Corti chì ci impreme à tutti.

Bona lettura : squatra di redazione

A filumena in Parighji

Fieri è cuntenti erani di l'accolta chì iddi t'ani avutu i nosci cantarini. Partiti u 7 di marzu da Bastia, u gruppu A FILUMENA, Casta

mentri chì iddi erani in traccia di ripeta in l'ateddu di cantu di u C.C.U. ,par prupona li di andà à cantà in Parighji. Di infatti , par via di

du binissimu par purtà a noscia cultura, muscià a noscia tradizioni, è u postu maiori chì idda t'hà a donna corsa in i famiddi è in a sucità isulana.

Nos futures spice girls polyphoniques

Photo N.Sorba

Dumenica, Marucchi Sophie, Mori AuLERIA, Pietrucci CHristelle è u prufessori di cantu Petru Ghjilormu Medori sò scalati in Parighji. Tuttu hà principiatu quandu Ghjuvancristofanu Angelini hè affaccatu

a ghjurnata di a Donna l'università Dauphine di Parighji si hè avvezza à cunvià ugni annu donni par cantà chì sò di i sfarenti università di Francia. Custu annu hà toccu à Corti. Ci ni pudemu ludà à postu chì idda hè un punted-

Dui volti ani cantatu è maraviddatu la ghjenti

Ani prupostu dui riprisintazioni, a prima in u CROUS di l'università Dauphine, chì hè di altrondi l'università a più maiò di Parighji è si trova in u sestu attundulimu, è a siconda in u ministeru di l'Aducazioni naziunali incù à a prisidanza a diritricia di l'insignamentu superiori Madama F. De Michel(chì t'hà urighjini corsi).Un sò stati diLUSI tutti quiddi chì ani ascoltatu issi boci di donni sò ancu stati maraviddati. Dui riprisintazioni di prima trinca incù dui publichi sfarenti ma cunquisti tremindui. In quantu à i nosci cantarini ancu iddi ùn sò stati dilusi, trà issi dui cantati ani fattu u ghjiru di a capitali francesa. Sò turrati in casa u vennari u 9 di marzu incù in menti una sventura chì s'è idda era da rifà, ricumminciariani vulinteri. E par avè dinò una diccia di fà riprisintazioni cussi travaddani sempri incù vulintà ugni marcuri à 6 ori di sera à l'ateddu di cantu di u C.C.U.

NICULAU SORBA

Stage Qualifiant Externe

Dans le cadre de sa mission d'aide à l'insertion professionnelle, le SIO assure la mise en place du Stage Qualifiant Externe.

Cette mesure permet à un étudiant d'effectuer un stage pratique de 6 mois dans une entreprise (ou plusieurs) à l'extérieur de la région Corse (en France ou à l'étranger) dans le but d'approfondir un projet personnalisé ou d'acquérir des connaissances pratiques. Ce projet doit être présenté sous la forme d'un cahier des charges finalisé détaillant les activités prévues durant le stage.

L'objectif : l'étudiant devra transférer sur la région Corse les savoir faire acquis à l'extérieur, et ce en termes de création d'entreprise ou de création d'activité au sein d'une entreprise existante.

Les publics visés : les étudiants titulaires d'un BTS, DUT, DEUST, DEUG, d'une licence, d'une maîtrise ou d'un DESS obtenu en Corse.

Les conditions : être étudiant de l'Université de Corse dans une formation ne comportant pas de stage obligatoire - être âgé de moins de 29 ans - être libéré des obligations militaires - être ressortissant de l'Union européenne - ne pas être inscrit dans une procédure d'aide de type CORTECHS, CIFRE, ou BRD.

Le suivi : l'étudiant doit - bénéficier de l'encadrement d'un tuteur interne à l'entreprise

- signer un convention tripartite (étudiant, université, entreprise)

- produire deux rapports, l'un intermédiaire à mi-parcours, l'autre à la fin du stage.

Le financement : attribution par la Collectivité Territoriale de Corse, d'une bourse de quarante mille francs (40.000 francs) aux étudiants sélectionnés (5 bourses/an).

Le calendrier : session 2002 - dépôt des dossiers de candidature avant le 15 octobre 2001

- **début du stage :** janvier 2002. Contact SIO (voir article de gauche)

CONFERENCE organisée par AQUARECREA:

Dirk ESSER

Ingénieur agronome - Expert européen
" **Dépollution des Eaux et Traitement des Boues** "

le mercredi 4 avril 2001 - 14h

Amphi Culombu, Sciences

COLLOQUE : Sport dopage et société

" L'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est. " **Albert Camus**

LE JEUDI 05 AVRIL 2001 à 09 h 00

Amphi Landry, Faculté de Droit Sciences Economiques et Gestion

FORUM : Quel Avenir pour le littoral de la Corse ?

Amphi Culombu, Faculté des sciences
le lundi 9 et mardi 10 Avril

avec la participation de :

Jacques-Henri BALBI, Dominique GAMBINI , Gérard PERGENT, Alain GAUTHIER G. RICHEZ-BATTESTI, Bernard ROCHER et Isabelle CLEMENCEAU, Roger PANTALACCI, Serge CALENDINI, Guilhan PARADIS, Maître OCCHIMINUTI, Bernard TOISON, Marie-Hélène CASALONGA Messieurs GARCIA et CELLI,

cloture de Noël MAMERE

Mise en place d'ateliers de recherche d'emplois

animés par B. MASALA, conseillère ANPE

.. Tous les lundis de 13h30 à 16h30

.. Ouverts à tous les étudiants

.. 19 thèmes possibles : par exemple

- Cibler les entreprises (stages, emplois)

- Rédiger un cv, une lettre de motivation

- Préparer un entretien

Contact : Université de Corse - SIO - Georges Manecy - Campus Grossetti - Bâtiment Critt - BP 52 - 20250 Corte Tél : 04 95 45 01 88 - Fax : 04 95 45 01 57 - Mél : manecy@univ -corse.fr

Redacteur en chef :

Jean-Baptiste Filippi, filippi@sitec.fr

Redacteurs :

Michel Chiocca, Deug Droit.

Romain Colonna, Deug Corse.

Laurent Mary, Deug Eco.

Marc Olivier Ferrari, Deug Histoire

Niculau Sorba, Deug Corse.

François Squarcini, Maîtrise Biologie.

Conception, Maquettiste :

Jean Baptiste Filippi, Doctorant

Publicité, Contacts :

Eric Leoni & Michel Chiocca

Tel. 04 95 45 02 09

Université, culture et infrastructures

La question des infrastructures est - depuis longtemps déjà - un des thèmes majeurs de la revendication syndicale, et plus généralement de tous ceux qui se reconnaissent dans la rhétorique " Corte, ville universitaire ". Quoi de plus normal après tout ? Le retard accumulé semble avoir été admis par tous et il apparaît que, nonobstant les aléas habituels, chacun pourra disposer d'outils performants au profit de la création et de l'expression culturelle.

La question qui doit aujourd'hui être posée me paraît être tout autre. Est-ce que la construction de locaux et de salles de spectacle garantira à elle seule un développement fulgurant de la culture dans la ville où nous faisons nos études ? Je pense qu'il serait fou de le croire.

Il conviendrait certainement de cesser d'affirmer que Corte est un " désert culturel " et ceci pour plusieurs raisons. La première est qu'en énonçant pareils discours, on dénigre le travail d'acteurs qui, pour certains, se donnent un mal fou pour créer, travailler, proposer des activités culturelles et des spectacles. La seconde raison, étroitement corrélée à la première, est qu'une offre existe bel et bien, et que même s'il faut contribuer à la développer, il serait très profitable de vouloir valoriser parallèlement l'existant si l'on veut que le développement espéré n'aboutisse pas à une multiplication des ateliers de travail et des salles de spectacle vides.

Le C.C.U. arrive à offrir un choix de plusieurs dizaines d'ateliers, soit un panel extrêmement diversifié avec des moyens extrêmement limités. Le Musée propose aussi de nombreux ateliers, notamment dans le domaine des instruments traditionnels. L'association Kabaffer propose des cours de guitare par groupes de niveau, un local de répétition avec possibilité d'enregistrement pour les musiciens, etc.. J'en oublie beaucoup et j'espère que ceux que j'ai oublié ne m'en voudront pas, mais l'essentiel réside dans la réalité d'une offre, qui n'est ni confidentielle ni élitiste, et dans les efforts particulièrement méritoires de ceux qui en sont à l'origine.

Concernant les spectacles, même si la ville n'a en l'occurrence aucune politique, et même si la communication qui est faite autour laisse parfois à désirer, Corte ne se limite pas aux talentueux Tzek et Pido. Il y a quelques trois ans, une trentaine de personnes assistait au concert du groupe A Filetta en l'église Sainte-Croix. L'an dernier, c'était une quarantaine d'individus qui assistait à la prestation - que je me permets de qualifier d'exceptionnelle - des Varans dans la salle Kart indoor, aujourd'hui fermée après son échec commercial. Enfin, l'audience que recueille, quelques mercredis soir par an, le théâtre à l'amphi Landry me semble être un excellent exemple d'un intérêt pour la culture qui est véritablement - et bien malheureuse-

ment - limité. Les trois dernières représentations étaient, si ma mémoire est bonne, Tutti in Ponte Novu, écrite par J. Thiers et jouée par la troupe du Teatrinu, Sangui, tripette à identità (P. Desanti-P. Guerrini/I Stroncheghjetta), et enfin, Pruvà (J. Thiers/U Teatrinu). L'audience moyenne recueillie par ces pièces - que je me refuse à juger véritablement n'étant pas spécialiste, mais que j'ai grandement appréciées - a été d'une cinquantaine de personnes.

Comment donc expliquer qu'à l'amphi Landry, tout auprès duquel dorment près de 800 étudiants, le théâtre attire aussi peu, alors même que généralement il n'y pas de soirées dites importantes le mercredi soir, et que le prix de l'entrée (50 Frs) n'est pas dissuasif pour une grande majorité d'étudiants ? Plusieurs hypothèses sont envisageables. Oui, il y a les Best Performers, arrimés à leur comptoir comme les rémoras sont arrimés au requin ; il y a les Beaufs, assistant entre amis à la soirée football européen en dévorant des pizzas et en sirotant des Heineken ; il y a les Soucieux, embarrassés par une performance sexuelle relativement médiocre survenue à la suite d'une beuverie barbare, qui tentent de se racheter en invitant leur muse au restaurant, etc.. Certains objecteront que le fait que ces pièces soient jouées en langue corse est un handicap, je leur réponds par avance que si tel était réellement le cas, il vaudrait mieux - selon moi - contacter les meilleurs artificiers de l'île pour tenter de placer l'Université sur une orbite très lointaine.

Pour essayer de redevenir sérieux, il n'y a sûrement pas plusieurs explications. Il y a des facteurs d'échec qui peuvent s'y ajouter, mais la réalité - accablante - est que pour le moment, **la culture en général ne fait pas vraiment recette à Corte.**

Je pense n'avoir aucun goût particulier pour l'auto-flagellation, ni aucune tendance catastrophiste marquée, mais avant de conspuer les pouvoirs publics, il est clairement souhaitable de faire certains constats, même lorsque ceux-ci sont - encore une fois malheureusement - mauvais. Plus généralement, il apparaît qu'en Corse nombreux sont ceux qui pensent encore que tout peut se décréter, alors que bien de choses devraient nous amener à penser le contraire.

Car la culture n'a pas, et c'est bien ce qui fait sa magie, qu'un aspect matériel. Malraux disait qu'elle était " ce qui reste lorsque l'on a tout oublié ", conception dans laquelle la culture est donc plutôt immanente. D'autres la conçoivent avant tout comme un processus de création et de dépassement de soi infini, permettant à chacun - individuellement et/ou collectivement - de rechercher ses limites - conception volontariste dans laquelle la culture n'est que parce qu'elle évolue, parce qu'elle se déconstruit et se reconstruit perpétuellement.

Mais trêve de philosophie, je ne suis d'ailleurs pas philosophe. Bien évidemment, le développement des infrastructures doit

rester une priorité et je ne doute pas que son influence sera bénéfique pour l'ensemble du secteur culturel. Par ailleurs, pour ouvrir une parenthèse, même si l'Université devrait connaître une expansion assez importante dans les années à venir, il semble que la construction d'une salle d'une centaine de places, type auditorium de Pigna, à l'acoustique très efficace et qui permet souvent une véritable osmose entre artistes et spectateurs, serait tout aussi pertinente que celle d'une salle de grande capacité.

Hors de tout delirium, j'espère simplement que l'on retienne que l'état, préoccupant, de la culture à Corte ne dépend pas exclusivement - et même loin de là - de l'incurie des pouvoirs publics. Des acteurs sont déjà sur le terrain depuis bien longtemps et - je le répète - ils sont le plus souvent très méritants. Aussi, sans devoir leur promettre que tous leurs ateliers et leurs spectacles afficheront dorénavant complet, j'estime très humblement qu'ils méritent qu'on leur rende plus souvent hommage.

A vechja cernia (vieux merou)

A vechja cernia (vieux merou)

MOVIESTORE

JEUX
VIDEOS

Tél : 04 95 46 36 23

10 H ... 20 H
non stop

VIDEO
CLUB

DISTRIBUTEUR DE K7
24H - 24H

Brèves Municipales

AJACCIO : Les Bonapartistes cèdent la place à... ..Bonaparte.

La formation créée sous le second Empire perd donc une élection remportée par une gauche plus que plurielle alliée à un descendant du même Empire. A méditer...

BASTIA : Une " Zucca - réelle " encore et toujours.

Tout tremble et rien ne bouge. Malgré la percée d'une liste " gauche, droite, citoyenne, ... ", on prend les mêmes et on recommence.

PORTO-VECCHIO : Un bivouac entre deux bastions.

Triangulaire historique, mais comme à l'accoutumée, les opposants éliminés rejoignent un des bastions, au second tour.

CORTI : Où est passé notre Jean ?

Aux oubliettes. Peut être que l'aide de certains hauts dignitaires universitaires ne lui a pas suffi. Sauvés ceux d'entre eux qui n'ont pu le rejoindre à cause de leur statut !

SARTENE : Ouf ! !

Après 24 ans de " bons et de services ", il est parti Dumé.

Un peu plus près des étoiles.....Corti 2-Lyon 1

Pour la seconde année consécutive, les jeunes footballeurs cortenais ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale du championnat de France universitaire. En effet, l'an dernier ils avaient été éliminés à ce niveau par Toulouse (aux tirs aux buts), qui conquit le titre de champion un peu plus tard.

suivre tout au long de la première période ; l'arbitre renvoyait alors les deux formations aux vestiaires après des débats un peu ternes.

En fait, la seule animation venait des tribunes, où les supporters s'employaient à mettre de l'ambiance avec des jets de pétards.

...mais une fin difficile.

Au retour des vestiaires, Lyon prenait la partie à son compte et se montrait de plus en plus pressant. Les cortenais, quant à eux, se procuraient

Le STAPS en plein exploit

Photos M.Chiocca

Encore un bon début...

C'est dans un stade Santos Manfredi bien garni pour l'occasion que cette victoire a été conquis de haute lutte. Pourtant comme une semaine auparavant (face à Marseille), tout avait bien débuté.

A la 5e minute, Modesto sur un mauvais renvoi de la défense, consécutif à un corner, ouvrait le score d'un coup de tête : 1-0.

Après cet excellent départ, les insulaires se montraient moins offensifs et se contentaient contre-attaquer. Ce scénario allait se pour-

quelques occasions en contre attaque. Mais la domination lyonnaise s'accroissait et le pire allait arriver à 20 minutes du coup de sifflet final où une action rapidement menée aboutit à l'égalisation : 1-1.

Consternés par l'événement qui venait de se produire, la tribune donnait de la voix pour réveiller les siens.

Effet immédiat, les locaux se montrèrent plus incisifs. Après un penalty tiré par Coque et bien stoppé par le portier adverse, Aiello allait sauver les siens.

Sur une bonne ouverture, ce dernier s'infiltrait dans la surface et fusillait le gardien lyonnais... 2-1. Plus rien ne serait désormais marqué dans cette rencontre. Après une heure trente de jeu, la joie de la qualification pouvait se lire sur tous les visages corses, terrain et tribune compris.

Il reste maintenant à savoir qui de Nancy ou de Reims sera l'adversaire de Corti, pour une rencontre prévue le 6 avril et donnant droit à la participation aux demi-finales.

Michel Chiocca

Une garniture de haut niveau

Photos M.Chiocca

Notre image de l'autre côté de la mer

Les corses ne sont légalement pas un peuple, un "Corse" est donc simplement un habitant de l'île. Mais que penser des paroles, jeux de mots et communiqués faits par les gens qui nous gouvernent.

Récemment un concours de mathématique, distribué à tous les collegiens de France avec l'aval du ministère, le concours Kangourou 2001, comportait une question subsidiaire : "Imaginez un troupeau de 53 vaches corses. Lorsqu'on y a découvert un cas d'ESB, 64 vaches ont été abattues, combien faut-il alors redonner de vaches au fermier pour qu'il n'ait plus aucune vache ?" (voir site missaghju pour l'original)

Tout le monde se souleverait contre un rapprochement entre "voleur de poules" et "maghrebin"...mais pas entre "voleur de primes" et "Corse", alors forcément les petites voix racistes peuvent s'exprimer sans remords. Nous avons contacté la maison d'édition Kangourou et espérons des réactions

jean baptiste Filippi

Ets BIANCHI

TABAC - PRESSE

CHASSE - PÊCHE

Place de la gare - 20250 CORTE

Tél. et Fax : 04 95 46 19 97

MUVITI VI !

Si senti da guasgi tutti i studenti di corti, ch'eddu ci hè nienti da fà, o pocu affari, ch'eddu ci hè un mancu d'infrastrutturi culturali, spurtivi... Ben'intesu chì ci hè una mancanza, ma ci voli à sapè chì a nostra università ùn hà cà vinti anni, ch'edda hè ghjovana, è chì a crescita di i studenti da 300 in 1981 à 4000 scritti in 2001 ùn era micca privista è micca vulsuta è dunqua si pò pinsà chì l'università, a municipalità, tutti puteri pubblici... si sò lasciati piglià da u tempu, è ch'eddi ùn pudianu micca suvità issa crescita, è c'era una vulintà ch'edda fiaschi.

Ma ùn ci vole micca quantunqua vedi mali da par tuttu, chì à u nivellu culturali ci sò affaruchji chì sò fatti. Trà altru, tutti l'attività pruposti da u C.C.U. comu un ateddu di scrittura corsa, tutti l'ateddi in tornu à u cantu è a a musica : chjami è rispondi, bociaru, è da chì amparà i strumenti.

Ci sò dinò serati organizzati da i sindacati, l'associi incù gruppi corsi, ma ancu serati teatrali incù : teatru Masconi o U Teatrinu ; duva a più parti di u tempu ùn riescinu à francà u numaru di 100 parsoni, a parta si pà TZEK èPIDO induva a salla era trà piena .

U custatu simplici hè chì ci sò rimprovati chì sò fatti è chì ci saria una spezia di duman-da è un bisognu di sviluppu culturali fatta da i studenti ma quandu ci vuraria à mova, ci

ritruvemu in i salli guasgi bioti, comu U Teatrinu incù 30 parsoni, L'Alba incù 30 parsoni dinò o Diana di l'Alba incù 140 parsoni ecc... in una salla chì pò cuntene 400 parsoni.

Ci hà da vulè chè no' fessimi tutti un sfor-su da pudè intressà si à ciò chì ci hè digh-jà.

RUMANU SALASCA

Bar Restaurant
de La Place
VENACO

au coeur de la Corse

Tel: 04 95 47 01 30

Karaoke le Jeudi
Snack, Brasserie
Bar
L'oriente

5 av. Jean Nicoli

04 95 61 11 77